

CERTIFICADO

A Editora Cognitus (CNPJ: 57.658.906/0001-15) certifica que, após avaliação cega por pares realizada pelos membros do Conselho Editorial, o Resumo Expandido intitulado "RESILIÊNCIA PSICOLÓGICA E RESPOSTAS ADAPTATIVAS AO ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO: UMA REVISÃO", de autoria de PEDRO PAULO MARTINS DE LIRA, CARLOS ALBERTO FEITOSA DOS SANTOS, MARIA THEREZA SANTOS BANDEIRA SALGADO, THAIANA NEGRI VIEIRA DE ANDRADE, JULIANO FELIPE DA SILVA ALMEIDA, AMANDA CRISTINA DA SILVA BIANCHI, ISADORA RIBEIRO DA COSTA ANDRADE, FELIPE SILVA RIBEIRO, KAMILLA VILELA ARAÚJO, VITÓRIA CLARA APARECIDA LEMOS, foi aprovado e publicado nos Anais do I Congresso Internacional de Educação e Saúde Pública (CONEDUSAÚDE), vinculados à *Revista Cognitus Interdisciplinary Journal* (ISSN: 3085-6124). Os anais podem ser consultados por meio do QR code abaixo.

ISBN: 978-65-83818-20-1

DOI: [10.71248/9786583818201](https://doi.org/10.71248/9786583818201)

Revista: <https://ojs.editoracognitus.com.br/index.php/revista/anais-de-eventos>

Teresina – PI, 04 de novembro de 2025

QR Code para
validação dos Anais

Elayne Jeyssa Alves Lima

Elayne Jeyssa Alves Lima

Editor Chefe da Editora Cognitus

